

Дата публикации: 22 декабря 2019

DOI: 10.5281/zenodo.3585923

Исторические науки

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ СО СТРАНАМИ ЗАПАДА В ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ

Бозюкова Екатерина Юрьевна¹, Ягодницын Артем Сергеевич²

¹Магистр, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-лет Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: e.bozukowa@yandex.ru

²Магистр, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-лет Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: temich335@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается взаимодействие России с западными странами в военно-промышленной сфере в начале XXI века. В связи с тем, что военно-промышленный комплекс (ВПК) России остается ключевым аспектом развития не только военно-специализированных объектов, но и большинства объектов, ориентированных на обеспечение гражданской промышленности - легкой, пищевой, деревообрабатывающей, химической промышленности. В связи с этим особое внимание уделяется роли военно-промышленного комплекса в экономике страны, раскрывается роль экспорта военной техники и ее специфическое влияние на отношения с западными странами. Военно-промышленный комплекс служит не только основой для обеспечения национальной безопасности, но и военно-технического сотрудничества с другими странами.

Начало XXI века для России стало важным периодом переосмысления реформ 1990-х годов. Победа Владимира Путина на президентских выборах в России в 2000 году ознаменовала начало нового этапа политических и военных реформ. В настоящее время происходят процессы, связанные с поставками оружия, военной техники в другие страны в условиях нестабильности современной мировой системы, что также нельзя отрицать.

Главный вопрос заключается в том, как в контексте внутренних реформ и внешнего, не всегда успешного взаимодействия, вернуться на прежний уровень влияния на мировой арене?

Ключевые слова: военно-техническое сотрудничество, военная промышленность, Россия, западноевропейские страны.

I. ВВЕДЕНИЕ

Приверженцы теории политического реализма всегда выделяли особую значимость для внешней политики роли военной мощи. Эта мощь является не только следствием военно-промышленного производства как одного из важнейших компонентов экономики страны, но и сферой взаимодействия с остальными странами. Восстановление влияния, потерянного после развала СССР, особенно актуально для России периода начала XXI века.

В условиях современной экономики военно-промышленное производство подвластно законам рынка, однако основным заказчиком и потребителем остается государство. Из этого следует вывод, что именно государственный оборонный заказ диктует условия и объемы производства, направленного в первую очередь на реализацию основных потребностей государства в безопасности.

Не следует отрицать значимость военной мощи во внешней политике. Эта сила в процессе торговли с иностранными государствами, становится весомым инструментом при регулировании взаимоотношений с другими странами.

Особо острым можно выделить вопрос соотношения затрат на оборонный комплекс страны к общему обеспечению благосостояния страны, т.к. в разрезе долгосрочного периода времени обеспечивать безопасность страны в ущерб всей экономике невозможно, это может привести к серьезным последствиям. В том числе к полному краху всей экономики.

Таким образом, актуальность обозначенной темы, представляется очевидной как с точки зрения соотношения политики и экономики внутри страны, так и с точки зрения торговли вооружениями как инструмента политического влияния современной России на международной арене.

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В статье использованы различные методы научного исследования, такие как теоретические, количественные, социологические методы исследования. Особую роль в исследовании играет хронологический метод, а также метод и сопоставительного анализа. Изучение данных методов позволило выявить роль России на мировой арене в части экспорта военного оборудования, проанализировать данные о росте объема экспорта в первой половине 2000 гг.

Исследовательская работа проводилась посредством выполнения определенной последовательности действий, начиная со сбора статистических данных, их обобщения и анализа, а также сравнения объемов торговли в разные годы, заканчивая сопоставлением способов взаимодействия субъектов данной деятельности с реальной ситуацией (международной обстановкой). С помощью всех вышеперечисленных методов сделаны максимально абстрагированные от политики выводы.

Следует отметить важность более глубокого изучения различных источников для получения максимально точной информации, что позволит более полноценно и тщательно изучить исследуемую тему.

С учетом всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что данные методы и материалы позволят более полно изучить работу военно-промышленного комплекса России и взаимодействие страны в военно-промышленной сфере со странами запада.

III. ОБСУЖДЕНИЕ

Авторы статьи использовали работы российских историков, которые проанализировали деятельность военного руководства с различными странами. Например, кандидат политических наук Сергей Степанович Гореславский в своей диссертации выделил важный тезис, заключающийся в том, что экспорт вооружений является ведущим фактором для развития всех значимых областей современного государства, обладающих способностью задать очень мощный вектор направления всей национальной экономике, научной и социальной сфере.

В отечественных и зарубежных словарях ОПК понимается как совокупность научных, исследовательских, испытательных предприятий промышленности, выполняющих государственный оборонный заказ, или, как совокупность предприятий и научных организаций, осуществляющих разработку и производство вооружения и военной техники.

В понимании большинства ученых оборонно-промышленный комплекс объединяет организации независимо от организационно-правовой формы собственности, которые выпускают продукцию военного назначения и оказывают услуги для Вооруженных Сил своей страны и зарубежных государств, они регулируют деятельность оборонных организаций, в том числе по обеспечению мобилизационных заданий.

Большинство современных ученых сходятся во мнении, что ВПК имеет значимую роль в развитии экономики страны, поэтому правильно выстроенные взаимоотношения со странами, имеющие влияние в этой сфере на мировой арене помогут России целенаправленно защищать свои интересы.

Отправной точкой сотрудничества России и западноевропейских стран можно считать акты терроризма, произошедшие на территории подавляющего большинства стран. По мнению историка Алексея Арбатова серия встреч руководителей России, США, стран НАТО и ЕС в 2002 году самым непосредственным образом сказалась на перспективах широкого международного сотрудничества в сфере безопасности и прежде всего на взаимодействии в борьбе с новой, самой реальной и страшной угрозой для цивилизованного мира – международным терроризмом, чье зло может уже в ближайшем будущем помножиться на смертоносную силу оружия массового уничтожения (ОМУ).

Великий русский историк Василий Ключевский писал: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». Террористические акты, последовавшие после знаменитого 11 сентября 2001 года, полностью уничтожили надежды многих стран и народов мира на мирное существование человечества в XXI веке. Произошедшее послужило уроком, призывом к активным антитеррористическим действиям и продуктивному сотрудничеству со странами Запада.

Были организованы комиссии для противодействия терроризму в большинстве стран, включая Россию. Основными результатами их работы было несколько важных направлений, а именно острая необходимость в ответной атаке, направленной против террористов и их организаций вплоть до полного уничтожения террористов, предотвращение дальнейшего роста исламского терроризма, а также предотвращение будущих терактов.

Таким образом, проанализированные работы данных авторов позволили раскрыть принципы работы военно-промышленного комплекса России.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ

Степень развития, а также продуктивность в военно-промышленной области каждого государства зависит от большого количества факторов и условий. К основным из них относятся:

- эффективность и конкурентоспособность экономики страны;
- уровень развития науки, техники, и наличия инновационных технологий;
- наличие выработанной системы для разработки и поддержания оборонно-промышленного комплекса;
- также можно выделить важность исторического аспекта в установлении традиций развития военной промышленности.

Внешние военно-экономические и военно-политические связи в настоящее время приобретают все большее значение для продуктивной работы ОПК РФ. Состояние данной области осложняется из-за быстрого уменьшения экономического потенциала и внутреннего военного рынка, не соблюдения прежних кооперационных связей государства.

В связи со всем вышесказанным, России, исходя из собственных интересов, нужно сформулировать свои приоритеты в вопросах определения будущего формата сотрудничества с США и странами Западной Европы, учитывая, что в сегодняшних условиях военно-политическое сотрудничество с ЕС невозможно без восстановления отношений с НАТО.

Для ВПК России огромное значение имеет применение опыта участия западноевропейских государств в региональной военно-промышленной кооперации с целью увеличения производительности при сложных финансовых обстоятельствах. Российским производителям вооружения и военной техники нужно изменить вектор направления экспортной деятельности в сторону увеличения конкурентных преимуществ и расширить её объем с учетом дополнительных материальных ресурсов.

Активное участие отечественных экспертов во всех направлениях сотрудничества с западноевропейскими странами даст возможность открыть перспективные направления и послужит углублению отношений между Россией и иностранными государствами в области обороны.

С целью усовершенствования реального состояния военной безопасности РФ, соответствующего реагирования на угрозы, в том числе и нестандартные, требуется проведение более глобальных мероприятий по пополнению военного бюджета, включая дополнительные источники внебюджетного обеспечения (доходы от продаж ВВТ, интеллектуальной собственности, лизинга, страхования). В сложившихся обстоятельствах отечественным предприятиям необходимо более тесно взаимодействовать с западноевропейскими поставщиками и производителями военной техники для обмена технологиями.

Как было уже неоднократно замечено, требуется поддержка деятельности оборонно-промышленного комплекса РФ государством для того, чтобы увеличить конкурентоспособность и влияние на мировом рынке отечественного вооружения, которое способствовало бы:

- увеличению темпов внедрения контрактно-конкурсных отношений, что обеспечит возможность соблюсти интересы страны и результативность взаимодействия заказчиков ВВТ с предприятиями различных форм собственности - поставщиков продукции военного назначения;
- необходимо достаточное финансирование оборонной промышленности, производящей высокотехнологичную продукцию, имеющую важное значение для экономики страны с целью сохранения и развития технологического потенциала предприятий ОПК;
- важно осуществить концентрацию военного производства для устранения конкуренции между отечественными производителями ВВТ, сосредоточить усилия на преодолении конкуренции со стороны зарубежных производителей на международном рынке оружия;

- определенно нужно страхование от экономических и политических рисков;
- необходимо широкое внедрение современных информационных технологий в деятельность предприятий ОПК России;

Для того, чтобы осуществить все вышеперечисленные задачи требуется помимо учета опыта западноевропейских стран по внедрению военных реформ, также внести изменения в структуру оборонного бюджета в сторону увеличения выделения средств на техническое переоснащение Вооруженных Сил.

Благодаря этим действиям возможно увеличить внутренний спрос на продукцию ОГЖ, загрузить мощности предприятий, продолжить проведение НИОКР и снизить опасность технологической деградации.

Несомненно, необходимо отметить, что для корректного развития оборонно-промышленного комплекса России помимо внутренних факторов (государственный оборонный заказ, экономическая среда, политико-правовая среда, научно-техническая среда, природно-климатическая среда) существуют внешние факторы, которые необходимо учесть.

Военно-техническое сотрудничество с западноевропейскими странами позволит существенно ускорить процесс развития научно-технического прогресса в государстве за счет обмена опытом.

Проанализируем статистические данные, предоставленные новостным источником сайта РБК.

Объем экспорта, по заявлению Михаила Дмитриева – председателя комитета по военно-техническому сотрудничеству с иностранными странами, составил 14 млрд долларов, что на 1 млрд долларов больше, чем в 2018 году. При этом валютная выручка от продаж составила 4,5 млрд долларов. Поставки военной техники в счет госдолга составили 350 млн долларов.

В 2018 году по словам В.В. Путина торговый оборот на рынке вооружений увеличился на 25%. Общий объем – 192 млрд долл. При этом импорт технологического оборудования вырос примерно на 28-30%, а рост экспорта технического оборудования из России - на 11%.

Однако, несмотря на значительный рост экспорта российских вооружений, продемонстрированный в 2002 году, в текущем 2019 году, по предварительным данным, Россия получит от продажи оружия за рубеж 15 млрд долларов. Это связано со стратегическими задачами страны на мировом рынке вооружений.

По словам Михаила Дмитриева, в 2019 году Россия должна закрепиться на традиционных рынках, создать ремонтные базы и вплотную заняться продвижением программ по модернизации отечественного вооружения. В 2020 году также планируется увеличить количество субъектов, выходящих на международный рынок с готовой продукцией.

Также, необходимо отметить, что одним из пунктов плана на 2019 год является увеличение доли экспорта систем противовоздушной обороны и военно-морской техники. За рубеж в основном продается авиационная техника, доля которой в общем экспорте вооружений составляет 75%.

За 2019 год РФ на экспорт поставила военную технику на сумму свыше 16 млрд. долл. По словам В.В. Путина, это позволило перевыполнить на 20% сводный план поставок на экспорт российской военной техники. Подводя итоги этого года, можно заметить, что РФ в этот года расширила географию поставок до 61 страны.

Подводя итоги прошедших 20 лет, можно сделать вывод, что Россия активно взаимодействовала с иностранными государствами, что позволило существенно нарастить объем экспорта военной техники таким образом, что в 2020 году он составит более 19 млрд долларов. О таком значительной цифре сообщил начальник департамента безопасности Валерий Варламов на заседании научно-технического совета (НТС) ФГУП "Рособоронэкспорт".

В 2020 году темпы наращивания объема экспорта только должны увеличиваться, что позволит в 2021 году говорить о цифрах в 25 млрд долларов.

По заявлению президента В.В. Путина РФ продолжает поставлять вооружения более, чем в 60 государств, а также получать все новые и новые контракты.

Ранее Владимир Путин подписал указ о причислении к государственной тайне сведений, касающихся военно-технического сотрудничества, разглашение которых может «нанести ущерб безопасности» Российской Федерации.

В российском законодательстве под «военно-техническим сотрудничеством» понимается импорт и экспорт продукции военного назначения, а также разработка и производство продукции военного назначения.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2015 году экспорт России по так называемому секретному коду (SS) составил \$9,4 млрд. Сведения об экспорте, относящиеся к гостайне, включают информации об экспорте военной техники и вооружений, продукции двойного назначения. По подсчетам Центра международной торговли Москвы, самые крупные секретные поставки из России приходятся на Ирак (\$1,52 млрд), Индию (\$1,18 млрд) и Алжир (\$906 млн).

Согласно проекту российского бюджета, на 2018 год, примерно 10% от общих расходов составят расходы по непрозрачным «другим вопросам». В разделе «Национальная оборона» по статье «Другие вопросы» в 2017 году проходит 274 млрд руб. При этом более половины расходов по «другим вопросам» национальной обороны еще формально засекречены.

Принимая во внимание все вышеупомянутое, следует сделать вывод, что Россия в настоящее время принимает активное участие по взаимодействию с иностранными государствами оборота продукции военного назначения, что позволяет развивать многие аспекты экономики и укреплять военно-промышленный комплекс страны. Не секрет, что введение санкций достаточно сильно повлияло на экономику России в целом. Многие сферы жизни, начиная от продуктов в магазинах, заканчивая более глобальным – военно-промышленным комплексом, претерпели изменения. По заявлению российского военного и государственного деятеля Александра Фомина, антироссийские санкции имели как отрицательное, так и положительное влияние на ОПК. К примеру, западные санкции негативно сказались на сроках поставок российских систем вооружений иностранным заказчикам.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Начало XXI века – достаточно сложный исторический период для российского ОПК, переживший в 1990-е годы глубочайший кризис. Внутренние проблемы вошли в резонанс с внешними условиями, что привело к серьезным изменениям в этой сфере.

Благодаря заданному в 2000-х годах темпу развития, в настоящий момент Россия является одним из самых крупных – вторым после США – экспортером оружия в мире. Если анализировать торговлю вооружениями как значимый механизм влияния, можно сделать вывод о сильных позициях России на мировой арене, растёт её авторитет и вес в международных делах. С другой стороны, требуется отметить, важность предложений военно-политического и социально-экономического характера.

Важно заметить, что в начале 2000 г. был задан вектор взаимодействия России не только с западноевропейскими странами, но и со всем миром против террористических организаций. Противостояние терроризму играет большую роль как в развитии военно-оборонного комплекса стран, так и в значительном обмене опыта. Авторы статьи убеждены, что взаимодействие стран с сфере борьбы с терроризмом, значительно уменьшит вероятность возникновения террористических актов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Андриевский И. Оборонно-промышленный комплекс: Ценовое преимущество еще долго будет оставаться за нами // Деловые люди. - 2004. - N 165. - С.44-45.

Астахов А.А. Финансовые аспекты развития оборонного комплекса // Финансы. - 1995. - N 12.- С.3-5.

Ашмаров И.А. (2015). Крымские противоречия России и Запада // Научный Вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. Выпуск № 2 (6). С. 58-63.

Ашмаров И.А. (2015). Противоборствующие мегатренды развития в мировой политике // Мегатренды мировой политики. Выпуск 2. Сборник научных статей по материалам 2-ой межвузовской научно-практической конференции молодых ученых 29 мая 2015 г. Воронеж: Редакционно-издательский сектор ВФ РАНХиГС. С. 12-16.

Ашмаров И.А. (2016). Значение политического реформизма в наши дни // «Власть и общество: история взаимоотношений»: Десятая региональная научная конференция (г. Воронеж, 19 марта 2016 г.). Воронеж: Воронежский государственный университет. С. 17-19.

Белоусов Д.Р. Посткризисное развитие российского оборонного комплекса в 1999-2002 гг / Д.Р.Белоусов, М.Л.Шухгальтер // Пробл. прогнозирования. - 2003. - N 6. - С.61-75.

Бельских И.Е. Имидж оборонно-промышленного комплекса России // ЭКО. - 2007. - N 12. - С.68-76.

Варшавский А.Е. Необходимость учета современных тенденций развития ОПК / А.Е.Варшавский, Ю.А.Макарова // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. - 2016. - Вып.12. - С.4-18.

Варшавский А.Е. Повышение показателей эффективности ОПК на основе расширения производства продукции гражданского назначения / А.Е.Варшавский, Ю.А.Макарова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2018. - Т.14, вып.7. - С.1199-1219.

Военкова (Вологжанина) Н.И. Актуальные проблемы развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации и пути их решения // Экон. стратегии. - 2015. - N 8. - С.74-77.

Глухих В. Некоторые аспекты промышленной политики в оборонных отраслях промышленности // Вопр. экономики. - 1993. - N 9. - С.100-104.

Гордиенко Д. Экономический рост и военное производство // Общество и экономика. - 2005. - N 9. - С.187-207.

Гореславский С.С. Торговля вооружениями как инструмент политического влияния на международной арене. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук – 2019

Ершов Б.А. Русская Православная Церковь и светская власть в Воронежской губернии в XIX - начале XX века. ГОУ ВПО "Воронежский гос. технический ун-т". Воронеж, 2010. 167 с.

Ершов Б.А. Система духовного образования в Воронежской губернии в XIX веке // Образование и общество. 2010. № 5 (64). С. 105-108.

Ershov B.A., Fursov V.N. The Russian Church in the State Mechanism of Russia. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2018. № 1. С. 32-37.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S. Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 2019. С. 202-207.

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. The Concept of Spirituality in Social Philosophy. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. T. 139. С. 688-694.

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 2019. С. 213-220.

Зацепин В. Оборонная промышленность не поддержала экономику // Экономическое развитие России. - 2016. - N 5. - С.61-65.

Кохно П. Прогноз развития оборонно-промышленного комплекса России / П.Кохно, Н.Серов // Пробл. теории и практики управл. - 2016. - N 3. - С.25-36.

Фальцман В.К. Зависимость оборонно-промышленного комплекса России от цены на нефть: конверсия // Пробл. прогнозирования. - 2017. - N 5. - С.31-38.

Хрусталеv Е.Ю. Оборонно-промышленный комплекс России: предназначение, состояние и перспективы развития // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. - 2011. - N 35. - С. 61-71.

RUSSIAN INTERACTION WITH WESTERN COUNTRIES IN THE MILITARY-INDUSTRIAL SPHERE

Bozyukova, Ekaterina Yuryevna¹, Yagodnitsin, Artem Sergeevich²

¹Magister, Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84, Voronezh, Russia, E-mail: e.bozukowa@yandex.ru

²Magister, Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84, Voronezh, Russia, E-mail: temich335@yandex.ru

Abstract

The article discusses the interaction of Russia with Western countries in the military-industrial sphere at the beginning of the XXI century. Due to the fact that the military-industrial complex (MIC) of Russia remains a key aspect of the development of not only military-specialized facilities, but also the majority of facilities focused on providing civilian industry - light, food, woodworking, chemical industries, in this regard, a special attention is paid to the role of the military-industrial complex in the country's economy, the role of the export of military equipment and its specific impact on relations with Western countries is revealed.

The military-industrial complex serves not only as the basis for ensuring national security, but also in military-technical cooperation with other countries. The beginning of the XXI century for Russia was an important period of rethinking the reforms of the 1990s. Putin's victory in the Russian presidential election in 2000 marked the beginning of a new phase of political and military reform. Currently, there are processes associated with the supply of weapons, military equipment to other countries in the conditions of instability of the modern world system, which also cannot be denied.

The main question is how, in the context of internal reforms and external, not always successful interaction, to return to the previous level of influence on the world stage.

Keywords: military-technical cooperation, military industry, Russia, Western European countries.

REFERENCE LIST

Andrievsky I. (2004) Military-industrial complex: The price advantage will remain with us for a long time. *Business people*. № 165. Pp.44-45. (in Russ).

Ashmarov I.A. (2015) Crimean contradictions between Russia and the West. *Scientific Herald of the Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering*. Series: *Social Sciences and Humanities*. Issue No. 2 (6). Pp. 58-63. (in Russ.)

Ashmarov I.A. (2015) The warring megatrends of development in world politics. Megatrends of world politics. Issue 2. Collection of scientific articles based on the materials of the *2nd Inter-University Scientific and Practical Conference of Young Scientists May 29, 2015 Voronezh: Editorial and Publishing Sector of the All-Russian Academy of National Economy and Public Administration*. Pp. 12-16. (in Russ.)

Ashmarov I.A. (2016) The Importance of Political Reformism Today. Power and Society: A History of Relationships: Tenth Regional Scientific Conference (Voronezh, March 19, 2016). *Voronezh: Voronezh*

State University. Pp. 17-19. (in Russ.)

Astakhov A.A. (1995) Financial aspects of the development of the defense complex. *Finance*. № 12. Pp.3-5. (in Russ).

Belousov D.R. (2003) Post-crisis development of the Russian defense complex in 1999-2002. *Probl. forecasting*. № 6. Pp.61-75. (in Russ).

Belsky I.E. (2007) Image of the military-industrial complex of Russia. *ECO*. № 12. Pp.68-76. (in Russ).

Chistova V.E. (2005) Financial aspects of the reform of the military-industrial complex. *Finance*. № 7. Pp.3-10. (in Russ).

Ershov B.A. (2010) The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh*. 167 p. (in Russ)

Ershov B.A. (2010) The system of spiritual education in Voronezh province in the 19th century. *Education and Society*. 2010. №. 5 (64). Pp. 105-108. (in Russ)

Ershov B.A., Fursov V.N. (2018) The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research*. 2018. № 1. Pp. 32-37. (in Engl)

Ershov B.A., Perevozchikova L.S. (2019) Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 202-207. (in Engl)

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. (2019) The Concept of Spirituality in Social Philosophy. *Smart Innovation, Systems and Technologies*. T. 139. Pp. 688-694. (in Engl)

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. (2019) The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 213-220. (in Engl).

Faltsman V.K. (2017) Dependence of the military-industrial complex of Russia on oil prices: conversion. *Probl. forecasting*. № 5. - Pp.31-38. (in Russ).

Glukhikh V. (1993) Some aspects of industrial policy in the defense industries. *Economic issues*. № 9. Pp.100-104. (in Russ).

Gordienko D. (2005) Economic growth and military production. *Society and Economics*. № 9. Pp.187-207. (in Russ).

Goreslavsky S.S. (2019) Arms trade as an instrument of political influence in the international arena. *Thesis for the degree of candidate of political sciences*. (in Russ).

Khrustalev E.Yu. (2011) The military-industrial complex of Russia: purpose, state and development prospects. *Nat. interests: priorities and security*. № 35. Pp.61-71. (in Russ).

Kokhno P., Serov N. (2016) Forecast of the development of the military-industrial complex of Russia *Probl. theory and practice* № 3. Pp.25-36. (in Russ)

Varshavsky A.E., Makarova Yu.A. (2016) The need to take into account current trends in the development of the defense industry. *National interests: priorities and security*. Issue 12. Pp. 4-18. (in Russ).

Voenkova (Vologzhanina) N.I. (2015) Actual problems of the development of the military-industrial complex (MIC) of the Russian Federation and their solutions. *Ekon. strategies*. № 8. Pp.74-77. (in Russ).

Warsaw A.E., Varshavsky A.E., Makarova Yu.A. (2018) Improving the performance indicators of the defense industry based on the expansion of civilian production. *National interests: priorities and security*, issue 7. Pp.1199-1219. (in Russ).

Zatsepin V. (2016) The defense industry did not support the economy. *Economic development of Russia*. № 5. Pp.61-65. (in Russ).